

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Лямкина Виктория Александровна

Заместитель декана по научной работе и инновациям,
Узбекский государственный университет мировых языков,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004022>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается вопрос развития и становления предпринимательских университетов в условиях инновационной экономики. Инновационная экономика создает условия для превращения высших образовательных учреждений в центры поддержки предпринимательской деятельности, инноваций и трансфера технологий. В рамках предпринимательской модели университеты становятся не только центрами образования и научных исследований, но и активными участниками развития государства, создавая и внедряя инновационные продукты и технологии.*

***Ключевые слова:** предпринимательский университет, экономика, инновации, трансформация, коммерциализация, человеческий капитал.*

INNOVATSIYA IQTISODIYOTI SHARTLARIDA TADBIRKORLIK UNIVERSITETLARINI RIVOJLANISH VA BOSHQARISH JARAYONI

Lyamkina Viktoriya Aleksandrovna

Ilmiy ishlar va innovatsiya bo'yicha dekan muovini,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Tashkent, O'zbekiston Respublikasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik universitetlarini rivojlantirish va tashkil etish masalasi ko'rib chiqiladi. Innovatsion iqtisodiyot oliy ta'lim muassasalarini tadbirkorlik, innovatsiyalar va texnologiyalar transferini qo'llab-quvvatlash markazlariga aylantirish uchun sharoit yaratadi. Tadbirkorlik modeli doirasida universitetlar nafaqat ta'lim va ilmiy tadqiqot markazlari, balki innovatsion mahsulotlar va texnologiyalarni yaratuvchi va joriy etuvchi davlat taraqqiyotining faol ishtirokchilariga ham aylanadi.*

***Kalit so'zlar:** tadbirkorlik universiteti, iqtisodiyot, innovatsiyalar, transformatsiyalar, tijoratlashtirish, inson kapitali.*

THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF ENTREPRENEURSHIP UNIVERSITIES IN THE CONDITIONS OF INNOVATION ECONOMY

Lyamkina Viktoria Aleksandrovna

Deputy Dean for Research and Innovation,
Uzbekistan State University of World Languages,
Tashkent, Republic of Uzbekistan

Abstract. *This article examines the issue of development and establishment of entrepreneurial universities in an innovative economy. The innovative economy creates conditions for transforming higher educational institutions into centers for supporting entrepreneurship, innovation and technology transfer. Within the framework of the entrepreneurial model, universities become not only centers of education and scientific research, but also active participants in the development of the state, creating and implementing innovative products and technologies.*

Key words: *entrepreneurial university, economics, innovation, transformation, commercialization, human capital.*

Введение. В современных условиях инновационная экономика стала ключевым фактором для устойчивого и долгосрочного развития любого государства, являясь катализатором роста, трансформации всех сфер общества, включая систему образования. Особую роль при этом играет трансформация высшего образования при переходе от традиционного обучения к модели предпринимательского университета. Модель предпринимательского университета (Университет 3.0) исторически развивалась как центр образования и науки, и лишь в 90-е годы XX века зародилась концепция «тройной спирали», которая представляет собой триединство науки, образования и технологических инноваций. Впервые понятие «предпринимательский университет» было введено в употребление американским экономистом Б. Кларком.

Материалы и методы. Методологическая база исследования представляет собой концепции ведущих ученых, таких как А. Грудзинский, Г. Мкртычян, О. Исаева, Р. Нурибегов, С. Шкуратов, и других, которые рассматривали вопрос развития, трансформации и управления высшего образования, влияние образования на социально-экономическую сферу общества. В исследовании были применены методы теоретического анализа источников, системный подход, а также обобщение.

Анализ и результаты. Предпринимательский университет представляет собой высшее образовательное учреждение, которое является инновационным продуктом, ориентированным на интеграцию образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской среды. Такого рода синергия обеспечивает непрерывность процесса передачи (образование), создания (наука) и внедрения (инновации) нового знания. Отметим, что одной из основных целей предпринимательских университетов является процесс коммерциализации и трансфера знаний. В рамках этой модели университеты играют активную роль в создании инноваций и предпринимательстве, сотрудничая с бизнесом и государством для решения актуальных проблем и развития экономики государства.

С. Шкуратов рассматривает предпринимательские университеты как высшие образовательные учреждения, которые «отличаются высоким уровнем коммерциализации образовательной деятельности и научных исследований, предпринимательским стилем работы».

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики предпринимательской модели университетов содержится в трудах Г. Мкртычяна и О. Исаевой, где авторы высказывают предположение, что развитие предпринимательского университета основано не только на организационно-структурных и управленческих

изменениях, но и на образовательных технологиях, инновационных процессах и кадровой политике. Формирование предпринимательских университетов ученые рассматривают как процесс естественной и неизбежной эволюции классического (или исследовательского) университета.

Согласно мнению А. Грудзинского трансформация традиционного типа университета в предпринимательский университет связан с вовлечением в процесс управления и функционирования руководства, профессорско-преподавательский состав с целью принятия коллективно-управленческих решений для генерации новых идей.

Отметим, что предпринимательская модель высших образовательных учреждений предполагает ряд целей. Среди них можно обозначить: участие в инновационной деятельности; развитие предпринимательских навыков; содействие в создании новых предпринимательских проектов; укрепление конкурентоспособности университетов; формирование условий для практической ориентации обучения; активное взаимодействие социального и делового сообщества. Базируясь на данной модели руководство университетов стремится развивать у студентов предпринимательское мышление, практическое применение знаний и готовность к предпринимательской деятельности.

В условиях инновационной экономики на развитие предпринимательских университетов оказывает влияние ряд факторов. Среди которых:

- Интеграция образования и инноваций, т.е. происходит процесс превращения идей студентов и профессорско-преподавательского состава в инновационные стартап-проекты;
- Взаимодействие с индустрией и государством, т.е. существует механизм сотрудничества с целью реализации инновационных проектов;
- Совершенствование инфраструктуры, т.е. развиваются бизнес-идеи благодаря наличию современных инкубационных центров, лабораторий, технологических парков и т.д.;
- Гибкость программ обучения, т.е. процесс обучения адаптирован к потребностям рынкам труда.

Обратим внимание на то, что развитие предпринимательских университетов, формирующих «цифровую инфраструктуру» связано со значительным уровнем инвестиций, который повышает приоритетное развитие человеческого капитала

Университеты предпринимательского типа становятся не только центрами образования и научных исследований, но и активными участниками развития государства, создавая и внедряя инновационные продукты и технологии. Кроме того, они могут создавать собственные источники доходов, привлекая инвестиции, разрабатывая коммерческие программы и продукты, а также участвуя в исследовательских и инновационных проектах .

Значимую роль в развитии предпринимательских университетов в условиях инновационной экономики играет механизм управления данными высшими образовательными учреждениями. Управление включает в себя ряд ключевых аспектов, к которым можно отнести: гибкость администрирования, интеграцию предпринимательской деятельности в образовательные программы, партнерство и сотрудничество с бизнес-структурами, культура предпринимательства, эффективное финансирование.

Обсуждение. Необходимо отметить, что предпринимательский университет играет важную роль в развитии экономики, дополняя и обогащая традиционное образование, а

также способствует устойчивому экономическому росту. Данные университеты готовят специалистов, способных создавать новые рабочие места, развивать инновационные технологии и увеличивать производительность труда. Высшие образовательные учреждения предпринимательского типа стимулируют развитие малого и среднего бизнеса, что способствует увеличению роста ВВП и улучшению благосостояния народа. Проведя анализ влияния предпринимательских университетов на социально-экономическое развитие общества, мы пришли к ряду частных выводов.

Во-первых, предпринимательские университеты являются высшими образовательными учреждениями, в которых программы обучения, научно-исследовательская и предпринимательская деятельность интегрированы и взаимосвязаны с целью стимулирования инновационных процессов и формирования ценностей для социально-экономического развития общества.

Во-вторых, предпринимательские университеты в условиях инновационной экономики способствуют формированию предпринимательского мышления и навыков для реализации инновационных идей в бизнес-проектах.

В-третьих, предпринимательские университеты являются связующим звеном между частными бизнес-структурами и государством с целью создания благоприятной среды для развития инновационной деятельности.

В-четвертых, предпринимательские университеты направлены на формирование и поддержку предпринимательской культуры, стимулирование экосистемы предпринимательства.

В свою очередь эффективность механизма управления предпринимательскими университетами также оказывает благоприятное воздействие на их развитие и становление. Грамотная разработанная стратегия управления способствует поддержке предпринимательской и инновационной культуры, быстрому реагированию на изменяющиеся условия в бизнес- и академической среде. Установление сотрудничества с государственно-частным партнерством, международными компаниями, промышленными партнерами направлено на разработку совместных образовательных программ, исследований, различных инициатив, которые способствуют поддержке предпринимательской культуры и инновационному развитию.

Заключение. На основании всего вышесказанного, мы можем констатировать, что инновационная экономика стимулирует развитие образования, академической среды и научных исследований. При этом важную роль играет трансформация высших образовательных учреждений в предпринимательские. Предпринимательские университеты являются продуктом экономического, научно-технологического и культурного развития общества. Высшие образовательные учреждения предпринимательского типа представляет собой инновационную модель образовательного учреждения, которая способствует формированию экосистемы предпринимательства, инноваций и культуры знаний. Таким образом, предпринимательские университеты играют значимую роль в формировании будущего для развития социума, предоставляя широкий спектр возможностей для новых идей, технологий и подходов. Механизм управления предпринимательскими университетами требует координации образовательных, бизнес и инновационных процессов, а также условий, которые способствуют развитию предпринимательства и инноваций в социально-экономической среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грудзинский А.О. (2003). Университет как предпринимательская организация Социологические исследования (4), 113.
2. Лямкина В. Развитие предпринимательского университета в условиях цифровизации // Economics and Innovative Technologies. – 2023. – Т. 11. – №. 6. – С. 106-115.
3. Мкртычян Г.А., Исаева О.М. (2017). Становление предпринимательского университета: столкновение ценностей и сопротивление изменениям. Университетское управление: практика и анализ 21(2), 76–85
4. Нурымбетов Р.И., Лямкина В.А. Основные факторы развития предпринимательского университета в условиях глобализации. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал. -№11/2 (108), Хоразм Маъмун академияси, 2023 й. – 238 б, С. 181-186.
5. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. М.: Market DS, 2008. С. 203.
6. Шибанкова Л.А. Человеческий капитал университета: формирование и развитие в эпоху цифровизации // Казанский педагогический журнал. 2020. № 3 (140). С. 19–28.
7. Шкуратов С.Е. Развитие университета как предпринимательской организации. [Электронный ресурс] URL: <http://viperson.ru/wind.php?ID=425641>.
8. Clark B.R. Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation. Issues in Higher Education / B.R. Clark. – New York: IAU Press, 1998. – 180 p.
9. Etzkowitz H. (2019). The second academic revolution: antecedents and consequences of academic entrepreneurship. In Handbook of Universities and Regional Development. Edward Elgar Publishing.
10. Lyamkina V. Analysis of the dynamics of quantitative indicators of Higher education of the Republic of Uzbekistan within the framework of the development of Entrepreneurship University // SAI. 2023. №B12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-the-dynamics-of-quantitative-indicators-of-higher-education-of-the-republic-of-uzbekistan-within-the-framework-of-the> (дата обращения: 27.01.2024).
11. Nabokov V.I., Mingalev V.D., Pustuyev A.L., etc. Marketing information analysis on educational service quality in terms of innovative activity. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAS. March 2018 Special Edition, 31 - 38.